

Recomendações para os decisores políticos: Combater a pobreza energética em famílias vulneráveis através de renovações profundas

A pobreza energética continua a ser um desafio persistente e premente em Portugal, afetando de forma desproporcionada as famílias com baixos rendimentos, particularmente as que vivem em habitações sociais. Muitos residentes enfrentam condições de vida insalubres devido a um isolamento deficiente, sistemas de aquecimento e refrigeração inexistentes ou desatualizados, infraestruturas envelhecidas e projetos de construção ineficientes. À medida que os custos da energia aumentam e as alterações climáticas se intensificam, investir na renovação energética da habitação social não é apenas uma responsabilidade social, mas uma necessidade estratégica para melhorar as condições de vida e promover a justiça energética.

Com base nas conclusões do projeto LIFE REVERTER, este resumo apresenta recomendações políticas específicas para Portugal, assim como a nível da União Europeia, identificando os principais obstáculos e delineando algumas soluções e ações prioritárias para ampliar as renovações profundas para famílias vulneráveis.

Coimbra (Portugal) - Habitação municipal: combinar renovações profundas com a corresponsabilidade dos inquilinos

Objetivo: Promover as renovações energéticas profundas e faseadas do parque municipal, em detrimento de reparações esporádicas e fragmentadas, ao mesmo tempo que se reforça a corresponsabilidade dos inquilinos, assegurando o bom comissionamento dos equipamentos novos por parte dos empreiteiros e adequada sensibilização e educação dos utilizadores.

Principais barreiras: O município (proprietário das habitações sociais) enfrentou dificuldades financeiras durante muito tempo. Como resultado, as obras de reabilitação limitaram-se a renovações superficiais sem melhorar o desempenho energético. Políticas fragmentadas, falta de mão de obra qualificada e interesse limitado por parte dos empreiteiros também dificultaram o progresso.

Ações Prioritárias:

- Garantir financiamento sustentável: canalizar fundos europeus/nacionais para os municípios; explorar contratos de desempenho energético (EPC) e parcerias público-privadas para investimentos complementares.
- Estabelecer regulamentação mais restrita: definir padrões mínimos de desempenho energético (MEPS) para habitação social e introduzir requisitos de qualidade em concursos públicos para garantir renovações eficazes.

- Reforçar a participação dos residentes: envolver os inquilinos no planeamento, na tomada de decisões e na formação pós-renovação para garantir a aceitação e a utilização correta dos novos sistemas.
- Melhor governação: abordagem coordenada e alinhamento entre as políticas energéticas, sociais e de habitação.
- Promover benefícios sociais e económicos: associar renovações profundas à criação de emprego, à melhoria da saúde e à redução das contas de energia das famílias, reforçando a perceção das renovações como um direito social e uma oportunidade económica.
- Reforçar o Balcão Único de Energia, OSS, com técnicos e plataformas digitais. Dotar o Balcão com facilitadores e técnicos externos capazes de prestar aconselhamento no local de forma eficaz e independente, evitando tensões entre senhorios e inquilinos.

A nível Europeu – Quadro de implementação para a renovação profunda centrada nos mais vulneráveis

Objetivo: Estabelecer um enquadramento coerente que harmonize os critérios de identificação, assegure Mecanismos de Financiamento Previsíveis, reforce a profissionalização dos balcões únicos e dos embaixadores locais, e incorpore fatores como a saúde e a inclusão social nos programas de renovação das habitações.

Ações prioritárias:

- Exigir observatórios nacionais interoperáveis que utilizem dados administrativos/de inquéritos e ferramentas abertas, acautelando a privacidade dos dados em todo o processo.
- Harmonização entre o Inquérito às Despesas das Famílias (HBS) e o EU-SILC, e financiamento de modelos estatísticos piloto, de forma a pré-qualificar famílias/edifícios para receberem apoio (cartas de “auto-elegibilidade”).
- Integrar a pobreza energética na programação orçamental social e climática; exigir a inclusão de opções de subsídios para os mais vulneráveis que cubram 100% das despesas, incluindo os custos com preparação das candidaturas.
- Combinar fundos da UE com fontes de financiamento nacionais/privadas.
- Promover envelopes plurianuais, agregação de municípios e mecanismos de garantia para projetos de condomínios.
- Cofinanciar balcões únicos (OSS) nacionais/regionais e centros de formação; padronizar a formação de embaixadores de energia; apoiar funções de divulgação remuneradas com redes de aprendizagem entre pares.
- Estabelecer, a nível europeu, protocolos de FAQs/comissionamento, certificações, monitorização pós-obras através de dashboards públicos, e mecanismos de estabilização de custos.
- Priorizar a inclusão e o envolvimento através de campanhas multilíngues, parcerias com serviços sociais; incorporar os impactos na saúde (devido a bolor e humidade) como indicadores centrais de pobreza energética.

Cofinanciado pela
União Europeia

Este projeto recebeu financiamento do programa LIFE-2021-CET-ENERPOV da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção N.º 101076277.

O principal objetivo do projeto REVERTER

Ao fornecer aos cidadãos informações abrangentes e soluções realistas para a renovação de edifícios, o consórcio REVERTER visa combater a pobreza energética na Europa.

Ao longo dos últimos três anos, num esforço de colaboração conjunta e frutífera, a equipa do projeto REVERTER realizou inquéritos, desenvolveu uma metodologia abrangente para a criação de balcões únicos de energia (OSS), criou materiais de formação que asseguraram a capacitação de embaixadores de energia, facilitadores, assistentes operacionais e população em geral. Além disso, a equipa apoiou, com sucesso, a criação de OSS em várias regiões, ajudando a promover a eficiência energética e a mitigar a pobreza energética.

Com base no conhecimento e na experiência adquiridos ao longo do projeto, o consórcio também desenvolveu um conjunto de recomendações políticas destinadas a orientar ações futuras e a reforçar os quadros de apoio à renovação energética das habitações e à redução da pobreza energética em toda a Europa.

Resultados do projeto:

- Roteiros para renovações energéticas
- Atlas REVERTER
- Materiais de formação
- Ações de capacitação com consumidores vulneráveis
- Dicas para poupar energia
- Vários relatórios
- Uma Aplicação: REVERTERup!
- Replicação das ações e divulgação
- One-Stop-Shops ou Balcões Únicos de Energia
- Publicações científicas e em revistas nacionais

Cofinanciado pela
União Europeia

Este projeto recebeu financiamento do programa LIFE-2021-CET-ENERPOV da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção N.º 101076277.